

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 339.727.22:332.122

ВАСИЛЬЧАК С. В.
ГАЛАЧЕНКО О. О.,
СОЛОВІЙ С. Б.
ДУБИНА М. П.
ДЕМИДОВА М. М.

Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток бізнесу: аспекти менеджменту

У даній статті доведено, що ефективність функціонування економіки залежить від оптимального розвитку малого, середнього та великого бізнесу. У нинішніх умовах інвестиції є одним з основних засобів забезпечення необхідних умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у національному господарстві, прискорення ефективного розвитку бізнесу. Визначена важлива роль менеджменту в інвестиційних процесах. Доведено, що залучення іноземного капіталу відіграє велику роль для сталого розвитку економіки підприємницьких структур та сприяє ефективнішому веденню національного господарства. Визначена роль саме малого та середнього бізнесу в розвитку економіки країни. Окреслено проблеми, які перешкоджають розвитку бізнесу в країні. Досліджено динаміку, структуру обсягів прямих іноземних інвестицій у економіку Львівській області, тенденції їх зміни на одну особу, структуру за видами економічної діяльності, а також географічну структуру прямого інвестування у бізнес Львівської області. Визначено вплив прямих іноземних інвестицій на сталий економічний розвиток регіону та доцільність залучення іноземних інвестицій для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку області.

Здійснивши дослідження, встановлено, що в останні роки спостерігається зниження інвестиційної активності іноземних інвесторів у регіональну економіку, а також скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій. Найбільш привабливими для іноземних партнерів є промисловість і фінансова та страхова діяльність, транспортна сфера.

Ключові слова: прями іноземні інвестиції, розвиток, бізнес, менеджмент, діяльність, інвестиційний клімат.

ВАСИЛЬЧАК С. В.
ГАЛАЧЕНКО А. А.
СОЛОВИЙ С. Б.
ДУБИНА М. П.
ДЕМИДОВА М. Н.

Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие бизнеса: аспекты менеджмента

В данной статье доказано, что эффективность функционирования экономики зависит от оптимального развития малого, среднего и крупного бизнеса. В нынешних условиях инвестиции являются одним из основных средств обеспечения необходимых условий выхода из экономического кризиса, структурных сдвигов в национальном хозяйстве, ускорение эффективного развития бизнеса. Определена важная роль менеджмента в инвестиционных процессах. Доказано, что привлечение иностранного капитала играет большую роль для устойчивого развития экономики предпринимательских структур и способствует более эффективному ведению национального хозяйства. Определена роль именно малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны. Обозначены проблемы, которые препятствуют развитию бизнеса в стране. Исследована динамика, структура объемов прямых иностранных инвестиций в экономику Львовской области, тенденции их изменения на одного человека, структуру по видам экономической деятельности, а также географическую структуру прямого инвестирования в бизнес Львовской области. Определено влияние прямых иностранных инвестиций на устойчивое экономическое развитие региона и целесообразность привлечения иностранных инвестиций для достижения стабильного социально-экономического развития области.

Осуществив исследования, установлено, что в последние годы наблюдается снижение инвестиционной активности иностранных инвесторов в региональную экономику, а также сокращение объемов прямых иностранных инвестиций. Наиболее привлекательными для иностранных партнеров является промышленность, финансовая и страховая деятельность, транспортная сфера.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, развитие, бизнес, менеджмент, деятельность, инвестиционный климат.

VASYLCHAK S.V.
HALACHENKO O.O.
SOLOVII S.B.
DUBYNA M.P.
DEMYDOVA M.M.

The influence of foreign direct investment on business development: aspects of management

This article proves that the efficiency of the economy depends on the optimal development of small, medium and large businesses. In the current conditions, investment is one of the main means of ensuring the necessary conditions for overcoming the economic crisis, structural changes in the national economy, accelerating the effective development of business. The important role of management in investment processes is defined. It is proved that attracting foreign capital plays an important role in the sustainable development of the economy of business structures and contributes to more efficient management of the national economy. The role of small and medium business in the development of the country's economy is determined. The problems that hinder the development of business in the country are outlined. The dynamics, the structure of foreign direct investment in the economy of Lviv region, the trends of their change per capita, the structure by type of economic activity, as well as the geographical structure of direct investment in the business of Lviv region are studied. The impact of foreign direct investment on the sustainable economic development of the region and the feasibility of attracting foreign investment to achieve stable socio-economic development of the region.

After conducting research, it was found that in recent years there has been a decrease in investment activity of foreign investors in the regional economy, as well as a reduction in foreign direct investment. The most attractive for foreign partners are industry and financial and insurance activities, transport.

Keywords: *foreign direct investment, development, business, management, activity, investment climate.*

Постановка проблеми. В умовах нестачі власних фінансових ресурсів для сталого розвитку бізнесу, іноземне інвестування є єдиним джерелом, завдяки якому можна переобладнати та модернізувати виробничі процеси в підприємствах та фірмах, що буде рушійною силою для таких необхідних у секторах економіки України змін та підвищення добробуту населення.

У нинішніх умовах інвестиції є одним з основних засобів забезпечення необхідних умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у національному господарстві, прискорення технічного прогресу, зростання якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях [7, с. 354].

Серед низки проблем, які виникли в період економічної кризи та уповільнюють сталий економічний розвиток підприємництва загалом та вітчизняних бізнес-структур зокрема, є низька інвестиційна активність.

Вважаємо, що актуальність теми пояснюється тим, що залучення іноземного капіталу відіграє велику роль для сталого розвитку економіки підприємницьких структур та сприяє ефективнішому веденню національного господарства. Іноземне інвестування для розвитку бізнесу та економіки нашої країни є край необхідним, особливо в період економічної кризи. Тому, дослідження та вивчення динаміки та тенденцій залучення іноземних інвестицій в підприємство, їх впливу на розвиток економіки бізнес-структур, як складової національної економіки, є досить актуальним.

Основними тенденціями цивілізаційних процесів є перехід до якісно нового технологічного укладу виробництва, що базується на знаннях, інформаційних ресурсах і технологіях. Матеріальною основою цих процесів є міжнародний рух капіталів, зокрема прямі іноземні інвестиції (ПІІ) [2; 11]. Важливим механізмом реалізації даних процесів є менеджмент фірми чи підприємства, його досвід, уміння та ефективність діяльності.

Розвиток економіки підприємницьких структур в значній мірі залежить від інвестиційної діяльності, в якій неабияку роль відіграє служба менеджменту. Причому іноземний капітал відіграє роль

каталізатора економічного розвитку економіки як в масштабах всієї країни, так і окремих регіонів. Практика постсоціалістичних країн свідчить, що ті з них, кому вдалося залучити в розвиток бізнесу, зокрема малого та середнього, значні обсяги інвестицій, успішно та швидко долають проблеми ринкового реформування національних економік, досягають значних темпів соціально-економічного розвитку [14].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідження різноманітних аспектів впливу прямих іноземних інвестицій на розвиток регіональної економіки здійснювали такі вчені: В.Г. Андрійчук, Н.І. Бурлака, С.В. Васильчак, В.Р. Волощук, В.М. Гейць, Б.В. Губський, М.А. Дудченко, В.В. Іванишин, Ю.В. Макогон, В.Є. Новицький, Ю.М. Пахомов, А.М. Поручник, О.І. Рогач, Є.В. Савельєв, А.А. Даниленко, О.І. Шнирков. Однак, ми вважаємо, що в економічній науці та літературі, проблема впливу іноземного інвестування на економічний розвиток регіонів країни належить до недостатньо досліджених.

Мета статті полягає у дослідженні та оцінці впливу прямих іноземних інвестицій на сталий розвиток економіки бізнесу та економіки регіону загалом, ролі менеджменту в цих процесах.

Виклад основного матеріалу. Досвід країн світу свідчить, що ефективність функціонування економіки залежить від оптимального розвитку малого, середнього та великого бізнесу. Водночас малий та середній бізнес – основа соціально-економічного розвитку. До прикладу, в країнах ЄС малий, середній та великий бізнес складає близько 90% від загального числа підприємств. Приблизна кількість підприємств МСБ (малого, середнього та великого бізнесу) – біля 20 млн. Число зайнятого населення там становить близько 70% [15]. Політика підтримки малого бізнесу здійснюється через діяльність держав і спеціальні програми під егідою ЄС.

На відміну від великого, малий бізнес – більш мобільний. Через меншу кількість формальностей та погоджень він швидше реагує на вимоги ринку, оперативніше впроваджує новачки, звичайно, якщо має на це певні фінансові ресурси.

В Україні в останні роки МСБ набуває також все більшого розвитку. За даними Мінекономрозвитку, серед усіх підприємств України малий та середній бізнес складає 99,8%, там працює 79% населення. За даними ООН, на малих та середніх підприємствах виробляється від 30 до 60% національного продукту – залежно від країни. Український же МСБ дає тільки до 15% ВВП.

За останні роки формується потужний прошарок українських виробників, які пропонують якісні товари і послуги та можуть конкурувати на міжнародних ринках. Очевидно, що вибудовування бізнесу з нуля – складний процес, що стає особливо помітно у трансформаційні для країни часи. На жаль, в Україні крім позитивних чинників, що сприяють розвитку бізнес-структур, є й негативні. Труднощі з придбанням необхідного обладнання, недостатній розвиток ринку збуту продукції, незахищеність працівників цих підприємств тощо. Однак ключовим є недостатність фінансових ресурсів, зокрема для розвитку малого та середнього бізнесу.

Згідно досліджень в рамках проекту Unlimit Ukraine, який створено на базі Європейської Бізнес Асоціації, доведено, що порівняно з минулими роками, малому бізнесу в Україні стало складніше працювати. Так, 38,4% опитаних виявились незадоволеними поточним станом справ у бізнесі, тоді як в попередні роки переважали позитивні настрої [15].

Варто зауважити, що до проблем, які перешкоджають розвитку бізнесу, доречно віднести, високе податкове навантаження, високий рівень корупції, численні перевірки діяльності, зокрема малих підприємств, війну на сході країни та інфляцію. Далі варто зазначити складну доступність суб'єктів бізнесу до кредитування (під високі відсотки річних). В європейських країнах бізнес кредитується під 2–5% річних. Окремо варто виділити проблему недостатньої інформованості суб'єктів бізнесу та їх менеджменту про податкові зміни, можливості для розвитку, до прикладу, про ті ж кредитні програми або гранти, що існують.

Враховуючи вище перелічені проблеми, варто вказати на недостатню державну підтримку бізнесу в Україні, його функціонування та розвиток. Гострою проблемою залишається обмежений доступ фінансування. Українські підприємці не знають, як залучити кошти на реалізацію власної ідеї, або не мають доступу до вигідних інструментів фінансування. Одним із таких фінансових

інструментів є інвестиції. Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою отримання певного доходу (прибутку). Серед них важливе значення відводиться іноземному інвестуванню.

В економічному розвитку будь-якої країни, незалежно від рівня її розвитку, іноземні інвестиції відіграють велику роль. Однак, в українському суспільстві неоднозначно ставляться до питання іноземного інвестування. З однієї сторони, воно має негативний вплив на економіку, оскільки компанії, які інвестують, часто думають лише про свої інтереси. А з іншої сторони, для забезпечення стабільного економічного розвитку, необхідно збільшувати обсяги капіталовкладень, а іноземні інвестиції тут посідають вагоме місце [4]. Згідно із чинним законодавством іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [1].

Конкретно для розвитку бізнесу в Україні залучення іноземних інвестицій сприятиме більше позитивним перетворенням, ніж негативним, адже збільшення фінансування такого провідного сектора економіки є необхідним для подолання фінансової кризи та забезпечення ефективного функціонування держави. На сьогодні в Україні створене розвинене правове поле для іноземного інвестування, національне законодавство передбачає необхідні гарантії діяльності для іноземних інвесторів [12].

Безпосереднє сусідство Львівщини з країнами Євросоюзу обумовлює значний вплив зовнішньоекономічної діяльності на розвиток бізнесу та економіку області. Вигідне географічне розташування, кваліфікована робоча сила, доступні ресурси, великий ринок збуту роблять область привабливим місцем для вкладення капіталу в бізнес даного регіону. Динаміку обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в підприємницьку діяльність регіону показано на рис 1.

Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій в підприємницьку діяльність Львівської області характеризується значними обсягами залучення капіталу протягом 2010–2014 років та зниженням інвестиційної активності іноземних інвесторів починаючи з 2015 року, на що вагомо вплинули воєнні дії на Сході нашої країни. Економічна нестабільність та обвал курсу гривні призвели до того, що з 2015 року суттєво ско-

Рисунок 1. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку Львівщини в динаміці (на початок року, млн. дол. США)*

* Джерело: побудовано на основі [8]

Рисунок 2. Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій на 1 особу, дол. США (Львівська область)*

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

* Джерело: побудовано на основі [8]

ротився іноземний капітал в області. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у бізнес Львівщини з початку інвестування, на 31 грудня 2019 року становив 1116,3

млн. дол. США. За цим показником Львівщина посіла 7-е місце серед регіонів України [8].

Обсяг прямих іноземних інвестицій з розрахунку на одну особу у Львівській області становив в

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2019 році 446,8 дол. США, що менше порівняно з попереднім роком та на 202, 2 дол. США менше показника 2013 року (рис.2).

Починаючи з 2012 року, переважна частка надходжень зарубіжного капіталу спрямовується

у реальний сектор економіки. Найбільше прямих інвестицій залучено у промислові підприємства області. Вагомий приріст іноземного капіталу у промисловості та транспорті спричинив зміни у структурі іноземних інвестицій за видами еко-

Рисунок 3. Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) за видами економічної діяльності станом на початок 2020 року, %*

* Джерело: побудовано на основі [8]

Рисунок 4. Географічна структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у Львівській області станом на початок 2020 року, %*

* Джерело: побудовано на основі [8]

номічної діяльності (рис. 3). Частка промислових підприємств у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в область зростає.

За весь період інвестування найбільш привабливим видом бізнесу для іноземних інвесторів є промисловість, на яку припадає 592,8 млн. дол іноземного капіталу або 53,1% від загального обсягу. Другу сходинку в інвестуванні найбільш привабливих видів бізнесу у Львівській області зайняли фінансова та страхова діяльність – 13,5% від обсягів прямих іноземних інвестицій, або 151,0 млн. дол. США.

Не суттєві обсяги інвестицій спрямовані у сільське, лісове та рибне господарство (3,3% від загального обсягу або 36,8 млн. дол. США), що суттєво впливає на продовольчу та національну безпеку країни зокрема.

Станом на 31 грудня 2019 року з країн ЄС внесено 942,2 млн.дол. США інвестицій (84,4% від загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 174,1 млн. дол. США (15,6%). Вкладення в економіку області торік здійснили інвестори з 22 країн світу. Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Кіпру – 308,2 млн. дол. США (27,6%), Польщі – 210,2 млн. дол. США (18,8% від загального обсягу інвестицій на 31 грудня 2019 року), Німеччини – 102,3 млн. дол. США (9,2%), Нідерландів – 96,0 млн. дол. США (8,6%), Швейцарії – 77,1 млн. дол. США (6,9%), та Австрії – 62,6 млн. дол. США (5,6%). На ці країни припало 76,7% від загальнообласного обсягу прямих іноземних інвестицій (рис.4).

На інвестиційну привабливість України та її окремих регіонів для іноземних інвесторів негативно впливає також її імідж як країни з високим рівнем корумпованості [13].

Негативним є той факт, що інвестори та їх менеджери інвестиційні ресурси спрямовують у бізнесові проекти, які приносять швидкий прибуток. Оскільки отримання прибутку все ж таки залишається головним мотивом вкладення іноземних інвестицій. До того ж, ведення бізнесу в країні через політичну і економічну нестабільність, є досить ризикованим. Тому інвестори прагнуть якомога швидше вивести свої прибутки з держави. Пояснюється це тим, що Україну розглядають як країну, де швидко можна заробити гроші. Таким чином, промисловість, фінансова та страхова діяльність, транспорт, операції з нерухомістю та надання послуг юридичним

особам залишаються для них основними із найпривабливіших секторів, що для України є негативним, оскільки призводить до диспропорцій у розвитку сфери послуг та реального виробництва (куди у зв'язку з більшим терміном окупності інвестори вкладати свої фінансові ресурси не бажають) [3; 4; 5; 14].

Проведений аналіз інвестиційного клімату Львівської області дозволяє зробити висновки про те, що конкурентними перевагами регіону, перш за все є: вигідне географічне розташування, що є сприятливою передумовою для розвитку бізнесу в сфері виробництва й надання транспортних послуг; значний потенціал розвитку має аграрний сектор. Залучення інвестицій в розвиток бізнесу регіону є вкрай важливим, оскільки є вагомим чинником зростання ВВП, джерелом створення робочих місць та сприяння інтеграції регіону у світову економіку.

Висновки

В умовах трансформації національної економіки розвиток бізнесу є основною розвитку в економічному і соціальному розумінні. Сприяння розвитку бізнесу дозволяє вирішити ряд проблем соціальної спрямованості, таких як зниження рівня бідності та забезпечення достойного рівня життя громадянам. Залучення іноземних інвестицій відіграє велику роль в розвитку економіки регіонів та держави та сприяє сталому розвитку ведення бізнесу в різних сферах.

Здійснивши дослідження, встановлено, що в останні роки спостерігається зниження інвестиційної активності іноземних інвесторів у бізнес-структури та економіку регіону, а також скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій. Найбільш привабливими для іноземних партнерів є промисловість і фінансова сфера області. Незначним залишається інтерес іноземців до соціальної сфери. Основними країнами-інвесторами Львівщини є Польща, Кіпр, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди. Лівова частка інвестиційних ресурсів вкладена у розвиток підприємств м. Львова, у той час як інвестування більшості територій області є незначним.

Загалом, соціально-економічне становище та політична нестабільність негативно впливають на інвестиційний клімат. Тому, потенційними інвесторами Україна розглядається як ризикований регіон для прямих іноземних інвестицій.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» № 93/96-ВР від 19.03.96 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-vr>.
2. Вайцеховська В. В. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №8. – С. 55–61.
3. Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Дубина М.П. Аналіз інвестування сільськогосподарських підприємств Львівської області. Вісник Кам'янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Кам'янець – Подільський, 2017. Вип.12. Т.1. С. 181–186.
4. Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Дубина М.П. Роль капітальних інвестицій у розвитку економіки Львівської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Ужгород, 2017. Випуск 1 (49). Том 2. м. С. 19–25.
5. Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Гринів Ю.О. Лізинг як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору в контексті економічної безпеки. Наук. вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. Львів, 2017. Вип.1. С.141–148.
6. Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Дубина М.П. Роль інвестування в розвитку аграрних підприємств Львівської області. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2017. № 2 (189). С.86–9.
7. Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посіб. / О.Д. Вовчак. – Л. : Новий Світ–2000, 2008. – 620 с.
8. Інвестиції у Львівській області. Статистичний збірник. 2020. 69 с.
9. Міністерство фінансів визнало Львівщину лідером за іноземними інвестиціями у 2016 році: [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zaxid.net/news/showNews.do?ministerstvo_finansiv_viznalo_lvivshhinu_liderom_za_inozemnimi_investitsiyami_u_2016_rotsi&objectId=1416872.
10. Місяць Т. Динаміка та характерні особливості інвестиційного співробітництва України та ЄС у контексті економічної кризи / Т. Місяць // Журнал європейської економіки. – 2011. – №1. – С.3–14.
11. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант і економічної глобалізації // Економіка України. – 2005. – №7. – С. 12–18.
12. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс] // Режим доступу : <http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/investclimat>.
13. Сидорова А. Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб'єктів іноземного інвестування / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України. – 2012. – №3. – С.49–59.
14. Чечетов М. Іноземні інвестиції: макроекономічний аспект // Економіка України. – 2008. – №8. – С. 4–16.
15. Що потрібно зробити для розвитку малого бізнесу? – погляд експерта | «Дебет–Кредит» – Бухгалтерські новини (dtkk.ua).

References

1. Zakon Ukrayiny «Pro rezhym inozemnoho investuvannya» № 93/96-VR vid 19.03.96 r. [Elektronnyy resurs] // Rezhym dostupu : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-vr>.
2. Vaytsekhovs'ka V. V. Inozemne investuvannya v umovakh intehratsiyi Ukrayiny u svitovu ekonomiku // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2006. – №8. – S. 55–61.
3. Vasyly'chak S.V., Zhydyak O.R., Dubyna M.P. Analiz investuvannya sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv L'vivs'koyi oblasti. Visnyk Kam'yanets' – Podil's'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Ekonomichni nauky. Kam'yanets' – Podil's'kyy, 2017. Vyp.12. T.1. S. 181–186.
4. Vasyly'chak S.V., Zhydyak O.R., Dubyna M.P. Rol' kapital'nykh investytsiy u rozvytku ekonomiky L'vivs'koyi oblasti. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriya «Ekonomika». Uzhhorod, 2017. Vypusk 1 (49). Tom 2. m. S. 19–25.
5. Vasyly'chak S.V., Zhydyak O.R., Hryniv Yu.O. Lizynh yak sposib pidvyshchennya investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstv ahrarnoho sektoru v konteksti ekonomichnoyi bezpeky. Nauk. visnyk L'vDUVS. Seriya ekonomichna. L'viv, 2017. Vyp.1. S.141–148.
6. Vasyly'chak S.V., Zhydyak O.R., Dubyna M.P. Rol' investuvannya v rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv L'vivs'koyi oblasti. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini: zb. nauk. prats'. Kyiv, 2017. № 2 (189). S.86–9.
7. Vovchak O.D. Investuvannya: navch. posib. / O.D. Vovchak. – L. : Novyy Svit–2000, 2008. – 620 s.
8. Investytsiyi u L'vivs'kiy oblasti. Statystychnyy zbirnyk. 2020. 69 s.
9. Ministerstvo finansiv vyznalo L'vivshchynu liderom za inozemnyimi investytsiyami u 2016 rotsi: [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu : http://zaxid.net/news/showNews.do?ministerstvo_finansiv_viznalo_lvivshhinu_liderom_za_inozemnimi_investitsiyami_u_2016_rotsi&objectId=1416872.
10. Misyats' T. Dynamika ta kharakterni osoblyvosti investytsiynoho spivrobitnytstva Ukrayiny ta YeS u kon-

teksti ekonomichnoyi kryzy / T. Misyats' // Zhurnal yevropeys'koyi ekonomiky. – 2011. – №1. – S.3–14.

11. Novyts'kyi V. Natsional'ni interesy Ukrainy v konteksti tsyvilizatsiynykh determinant i ekonomichnoyi hlobalizatsiyi // Ekonomika Ukrainy. – 2005. – №7. – S. 12–18.

12. Ofitsiyyny sayt Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy [Elektronnyy resurs] // Rezhym dostupu : <http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/investclimat>.

13. Sydorova A. Kil'kisna otsinka uzgodzhenosti interesiv sub'yektiv inozemnoho investuvannya / A. Sydorova, H. Anisimova // Ekonomika Ukrainy. – 2012. – №3. – S.49–59.

14. Chechetov M. Inozemni investytsiyi: makroekonomichnyy aspekt // Ekonomika Ukrainy. – 2008. – №8. – S. 4–16.

15. Shcho potribno zrobyty dlya rozvytku maloho biznesu? – pohlyad eksperta | «Debet–Kredyt» – Bukhholders'ki novyny (dtkk.ua).

Дані про авторів

Васильчак Світлана Василівна,

д.е.н., професор Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
e-mail: VSV123@i.ua

ORCID 0000–0001–9757–1683

Галаченко Олександр Олександрович,

д.е.н., професор, професор кафедри економіки та управління бізнесом ПрАТ «ВНЗ»МАУП
e-mail: o.galachenko@gmail.com

ORCID ID: 0000–0003–4144–5439

Соловій С.Б.,

к.е.н., ТОВ «Карпоінт Електрик»

e-mail: soloviy1977@gmail.co

Дубина Марія Петрівна,

к.е.н., доцент Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

e-mail: dubynamarichka@gmail.com

ORCID 0000–0001–6536–0152

Демидова Марія Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно–економічний університет

e-mail: mariya.demidova.85@gmail.com

ORCID: 0000–0003–0820–5874

Данные об авторе

Васильчак Светлана Васильевна,

д.э.н., профессор Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
e-mail: VSV123@i.ua

Галаченко Александр Александрович,

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления бизнесом ЧАО «ВУЗ» МАУП
e-mail: o.galachenko@gmail.com

Соловий С.Б.,

к.э.н., ООО «Карпоинт Электрик»

e-mail: soloviy1977@gmail.co;

Дубина Мария Петровна,

к.э.н., доцент Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого

e-mail: dubynamarichka@gmail.com

Демидова Мария Николаевна,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента и права, Днепропетровский государственный аграрно–экономический университет

e-mail: mariya.demidova.85@gmail.com

Data about the authors

Svetlana Vasylchak,

Doctor of Economics, Professor, Professor of Economics and Management, Ivan Bobersky Lviv state University of Physical Culture

e-mail: VSV123@i.ua

Alexander Halachenko,

Doctor of Economics, Professor, «Higher Educational Institutions» MAUP», Vinnitsa

e-mail: o.galachenko@gmail.com

S.B. Solovii,

Candidate of Economic Sciences LLC «Carpoin Electric»
e-mail: soloviy1977@gmail.co

Maria Dubyna,

PhD in Economics, associate professor, Stephan Gzhytskyi Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies

e-mail: dubynamarichka@gmail.com

Maria Demydova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dnipro State Agrarian And Economic University

e-mail: mariya.demidova.85@gmail.com